

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

e-mail: yliana1234@ukr.net

ORCID 0000-0003-3295-4792

Соловій Сергій Богданович,

к. е. н., доцент, директор ТОВ «Карпоінт Електрик»

e-mail: soloviy1977@gmail.co

ORCID 0000-0002-2975-4661

Вівчарук Ольга Миколаївна,

к. е. н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

ORCID 0000-0001-9640-9414

Data about the authors

Svetlana Vasylychak,

Doctor of Economics, Professor, State University of Economics and Technology

e-mail: VSV123@i.ua

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e-mail: yliana1234@ukr.net

Sergii Solovii,

Candidate of Economic Sciences LLC «Carpoin Electric»

e-mail: soloviy1977@gmail.co

Olga Vivcharuk,

PhD in Economics, acting assistant professor, Ivan Franko Lviv National University

УДК 336.717

КОНОНЧУК О. В.
ФОМОВ Д. О.

Діджиталізація банківських послуг управління інвестиційними ресурсами

Предмет дослідження – діджиталізація діяльності банків при наданні послуг клієнтам з управління інвестиційними ресурсами.

Метою статті є вивчення особливостей діджиталізації банківських послуг в управлінні інвестиційними ресурсами клієнтів, обґрунтування ролі діджиталізації як маркера сервісних новацій у банківському секторі.

Методологія проведення роботи. Методологію статті визначили базові когнітивні методи пізнання – системний, діалектичний і компаративний. Опрацьовані положення теорії ефективності фінансових ринків, інвестування та портфельної теорії, грошей і кредиту, фінансового ризик-менеджменту. Okремі спеціальні методи використані як важливий дослідницький інструментарій, – цілого і частини, аналізу і синтезу, спостереження, порівняння, формалізації.

Результати роботи – представлені аспекти діджиталізації банківських послуг при управлінні інвестиційними ресурсами та коштів клієнтів-довірителів. Обґрунтована зростаюча роль діджиталізації і нових фінансових технологій в покращенні банківського сервісу. Підкреслена обопільна для банків та їх клієнтів необхідність відповідальності у дотриманні безпечності транзакцій при управлінні інвестиційними ресурсами. Показані особливості банківської діджиталізації у сучасному фінансовому і технологічному середовищі. Розкриті аспекти конкуренції банків з фінтех компаніями при обслуговуванні клієнтів.

Висновки. Нові фінансові технології розкривають нові можливості для банків та їх клієнтів. Але разом з цим між банками і клієнтами потрібна нова технологічна і операційна якість взаємозв'язку, взаємопідготовки, взаємна відповідальність за співіснування у новому діджиталізованому середовищі.

Фінансова і банківська системи України зазнають значних технологічних змін, відповідно до яких банки і фінтех-компанії конкурентно надають різні послуги клієнтам. Особливості управління інвестиційними ресурсами формалізуються у контексті все більш поширюваної діджиталізації. Рух інвестиційних ресурсів супроводжується з використанням нових сервісних платформ та банківських цифровізованих інструментів. З введенням в обіг національних цифрових валют очікується

зростання ролі центральних банків не тільки як регуляторів, а і як важливих посередницьких фінансових інститутів.

Ключові слова: діджиталізація, банки, фінтех компанії, клієнти, послуги, інвестиційні ресурси, штучний інтелект, відкритий банкінг, хмарні технології, блокчейн, необанки.

KONONCHUK O. V.
FOMOV D. O.

Digitization of banking services for the management of investment resources

The subject of the study is the digitalization of banks' activities in the provision of services to clients in the management of investment resources

The purpose of the article is to study the features of digitization of banking services in the management of clients' investment resources, substantiation of the role of digitization as a marker of service innovations in the banking sector.

Methodology of work. The methodology of the article was determined by the basic cognitive methods of cognition – systemic, dialectical and comparative. The provisions of the theory of the efficiency of financial markets, investment and portfolio theory, money and credit, financial risk management have been elaborated. Separate special methods are used as important research tools – whole and part, analysis and synthesis, observation, comparison, formalization.

The results of the work are presented aspects of the digitalization of banking services in the management of investment resources and funds of client-trustees. The growing role of digitization and new financial technologies in improving banking services is substantiated. The mutual need for banks and their clients to maintain the safety of transactions in the management of investment resources is emphasized. The features of bank digitization in the modern financial and technological environment are shown. Revealed aspects of competition between banks and fin-tech companies in customer service.

Conclusions. New financial technologies open up new opportunities for banks and their clients. But at the same time, banks and clients need a new technological and operational quality of communication, mutual training, mutual responsibility for coexistence in the new digital environment.

Financial and banking systems of Ukraine are undergoing significant technological changes, according to which banks and fintech companies competitively provide various services to clients. Features of investment resource management are being formalized in the context of increasingly widespread digitalization. The movement of investment resources is accompanied by the use of new service platforms and digital banking tools. With the introduction of national digital currencies into circulation, the role of central banks is expected to grow not only as regulators, but also as important intermediary financial institutions.

Keywords: Digitization, banks, fin-tech companies, clients, services, investment resources, artificial intelligence, open banking, cloud technologies, blockchain, neo-banks.

Постановка проблеми. Модернізація обробки інформації завжди визначала технологічний поступ у різних видах економічної діяльності. У банківському бізнесі при супроводженні переміщення коштів і обслуговуванні клієнтів також спостерігаються повсякденні технологічні сервісні перетворення. Новітні цифрові технології викликаються потребами розвитку суспільства в цілому, окремих секторів економіки та домогосподарств. Переміщення коштів та інвестиційних ресурсів клієнтів банків потребує кваліфіковано-

го супроводження цих процесів на постійно поновлюваній технологічній основі. Це є викликом і вимогою часу.

Діджиталізація банківських послуг є новаційним трендом впровадження цифрових платформ у банківській діяльності і визначається практичним освоєнням технологічних інструментальних можливостей. Банківський бізнес постійно потребує оновлення в операційній діяльності в інтересах клієнтів. З одного боку, це спонукається конкурентними вимогами покращення надання

послуг клієнтам, а з другого – банки як провай-дери послуг не залишаються осторонь техноло-гічного прогресу. Сучасний банківський сервіс переважно є дистанційним, коли комунікації бан-ку з клієнтом опосередковуються технологічними інструментами та можливостями безвізуально-го контакту. Додатково діджиталізація дозволяє пришвидшити обробку даних (команд) щодо пе-реміщення фінансових й інвестиційних ресурсів, здійснювати опосередкований супровід руху ак-тивів і пасивів банку, більш ешелоновано захи-стити відповідні дані, – фактично діджиталізація забезпечує фінансову безпеку обопільно бан-ків та їх клієнтів. Тому діджиталізація є основою трансформацій банківського сервісу і важливим операційним фоном банківської діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій з про-блеми. Питання діджиталізації активізувались як напрям досліджень порівняно недавно, і на-разі різноаспектно продовжуються. Відмічається синонімічність термінів «діджиталізація» і «циф-ровізація», – як у дослідницькому, так і в регуля-торному напрямках.

Перелік імен дослідників з проблем діджиталізації не може бути повним в рамках цієї статті внаслідок широти зазначеної проблеми. В частині вивчення діджиталізації банківського бізнесу відмічаються роботи Азаренкової Г. М., Гриджука Д. М., Корнів-ської В. О. Міщенко В. І., Міщенко С. В. та інших.

Задля регуляторного унормування в Україні в останні роки прийнято кілька необхідних держав-них документів, зокрема, це такі розпорядження Кабінету Міністрів України: а) «Концепція роз-витку цифрової економіки та суспільства Украї-ни на 2018–2020 роки» від 17 січня 2018 р. № 67–р [1] та б) «Про схвалення Концепції розвит-ку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» від 3.03.2021р. № 167–р [2]. Національний банк України (НБУ) за-твердив і керується Стратегією розвитку фінтеху в Україні до 2025 року [3]. Це документ фак-тично є покроковим планом створення в Україні фінтех-екосистеми з банківськими інноваційни-ми фінансовими сервісами та доступними циф-ровими послугами. Наприкінці листопада 2022 р. НБУ анонсував проєкт концепції е-гривні [4]. Цим забезпечується поступальний розвиток дід-житалізації у банківському середовищі.

Аналітичні огляди і звіти міжнародних фінансових інституцій (Міжнародного валютного фонду, Сві-

тового і регіональних наддержавних банків, Банку міжнародних порівнянь) постійно актуалізують ін-формацію про аспекти цифровізації у фінансовому і банківському середовищі. Зазначене вище обу-мовлює зростаючу затребуваність результатів до-сліджень у сфері діджиталізації та її впливу на стан банківського й інших секторів економіки.

Метою статті є вивчення особливостей дід-житалізації банківських послуг при управлінні ін-вестиційними ресурсами клієнтів, обґрунтування ролі діджиталізації як маркера новацій у банків-ському секторі.

Виклад основного матеріалу. Сутнісно термін «діджиталізація» можна трактувати як «оцифровування», тому можна говорити про си-нонімічність «діджиталізації» та «цифровізації». У загальному виді діджиталізація означає техно-логічне оцифровування способів передачі і на-копичення інформації про різноманітні сфери життєдіяльності людини. У банківському бізне-сі розширення сервісних можливостей на основі нових технологічних можливостей (Big Data, Ін-тернет-банкінг, кількоступенева ідентифікація клієнтів, хмарні сховища) дозволяє дистанційно в онлайн режимі керувати переміщенням ко-штів та оптимізувати комунікаційну взаємодію з клієнтами та партнерами. Тобто, діджиталізація дозволяє переформатовувати будь-яку інфор-мацію у цифрову форму. Водночас це є і спосіб і процес цифрової трансформації даних.

Зважаючи не тільки на конкурентні і сервіс-ні міркування, а й на обставини воєнного стану і попередньої коронакризи, банки віддають пе-ревагу саме он-лайн взаємодії зі своїми клієн-тами, розвиваючи сервіси та канали дистанцій-ного надання різних банківських послуг через мобільні додатки, чат-боти й інші. Інвестиційні ресурси формуються (як депозити, чи інші пози-ки) і скеровуються (як капітал, що розміщується) в дистанційному безвізуальному режимі. Задля безпеки цілеспрямована ідентифікація клієнта відбувається опосередковано з використанням безвізуальних засобів/дій (подвійна ідентифіка-ція, голос та інші). Для попередження можливо-го шахрайства банки пропонують клієнтам вста-новлювати власні ліміти платежів.

О. Лисяк і О. Сагайдак комапаративно визна-чили позитивні характеристики та проблеми дід-житалізації банків [5, с. 77]. Переваги фокусують-ся на оптимізації наявних бізнес-процесів банку,

появу і розвиток нових можливостей прибуткової діяльності, індивідуальній орієнтації на потреби клієнта. Втім, проблемами діджиталізації залишаються значні витрати на розробку різних онлайн сервісів і кібербезпеку, також «хронічно» суттєвими є обсяги операцій з готівкою. Це потребує також відповідного перенавчання персоналу.

Постійно виникають потреби в оцінюванні рівня діджиталізації банківської діяльності і оцифрування банківських послуг, – як з конкурентних міркувань, так задля аналізу операційної діяльності банку. У статті О. Замасло із співавторами представлені показники рівня цифрової трансформації банків, об'єднані у методичку аналізу рівня діджиталізації на основі аналізу цифрових банківських платформ, цифрових послуг банків, цифрових комунікацій банків з клієнтами [6]. Додаткові аспекти дослідження цього питання містяться у статті О. Лозинської [7].

Цифрові банківські платформи можливо аналізувати за такими показниками: кількість відвідувачів і частота відвідування сайту банку за місяць, квартал, рік; кількість зареєстрованих користувачів мобільних додатків банку; кількість фірмових онлайн-запитів; кількість банкоматів, POS-машин і мобільних терміналів, обсяг транзакцій через цифрові платформи (обсяг операцій, здійснених через сайт банку за певний період (місяць, квартал, рік); обсяг операцій, проведених через мобільні додатки; обсяг операцій через банкомати, POS-машини і транзакції через мобільні термінали.

Цифрові послуги, що надаються банками при управлінні інвестиційними ресурсами, можливо класифікувати у трьох аспектах: за типом споживача, за змістом банківської послуги, за способом оплати клієнтами власних зобов'язань. У першому випадку це: цифрові послуги фізичним, юридичним особам і індивідуальним підприємцям (бізнес банкінг). У другому це фактично характеристика фінансових інструментів: депозит, кредит, онлайн оплата комунальних послуг, страхування онлайн та інші небанківські фінансові операції, платіжні операції по дебетових і кредитних картах тощо. У третьому фіксується платіжна пріоритетність способів оплати за видами карток, – з дебетових, кредитних, інтернет-карт, електронними грошима.

Відомо, що цифрові комунікації з клієнтами банків широко здійснюються через поширені соціальні мережі (наприклад, Facebook, Instagram), чат-боти месенджерів (Telegram, Viber). Показ-

ники, спрямовані на оцінку цифрових комунікацій, відображають такі «маркери»: загальні та індивідуальні консультації; консультації у конкретному комунікаційному каналі; відповіді на анкети, які розміщені на базі конкретного каналу комунікацій; підрахунок підписників у соціальних мережах.

Інтегрований рівень цифрової трансформації банку [7, с. 80–81] можливо визначити шляхом статистичної нормалізації як середньоарифметичне трьох груп показників (фактичного, мінімального і максимального значень визначених показників для конкретного банку чи їх групи) методом MINIMAX у діапазоні від 0 до 1, де мінімальне і максимальне значення відповідають 0 і 1. Відповідна формула має такий вигляд:

$$X'_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{jmin}}{X_{jmax} - X_{jmin}}$$

X'_{ij} – фактичне значення показника j банку i ;

X_{jmin} – мінімальне значення показника j для мінімального значення показника j для групи обстежених банків;

X_{jmax} – максимальне значення показника j для максимального значення показника j для групи обстежених банків.

Наступним кроком має стати ранжування банків за цими показниками. Кількісні показники рівня діджиталізації методично обліковуються в межах: 0,8–1,0 – дуже високий рівень цифрового банкінгу; 0,63–0,8 – високий рівень цифрового банкінгу перетворення; 0,37–0,63 – середній рівень цифрового банкінгу; 0,2–0,37 – низький рівень цифрового банкінгу; 0–0,2 – це дуже низький рівень цифрового банкінгу [7, там само].

Зазначимо, що в Україні лідерами процесів банківської діджиталізації є прибуткові банки першої десятки, зокрема ПриватБанк, Сітібанк, Райффайзен банк Аваль й інші [8]. Як універсальні банки, вони надають широкий спектр банківських послуг в режимі он-лайн 24/7, мають доступні і затребувані клієнтами мобільні додатки. Управління інвестиційними ресурсами перестало бути візуально дотичним для сторін угоди при фіксації розпоряджень про рух капіталу, контакти між банком-продуцентом послуг та їх споживачем-клієнтом стали відокремленими. Право володіння активами (банк) відокремлюється від права власності на активи (клієнт) відповідно до укладеної довірчої угоди

Принагідно слід відзначити зростаючу фінансову і цифрову грамотність населення. Так, за

повідомленням Приватбанку, у 2022 р. близько 97% клієнтів сплачували комунальні та інші платежі онлайн через цифрові канали (у смартфоні та мобільному додатку Приват24). Відповідно, тільки 3% клієнтів здійснювали платежі у фізичних відділеннях банку [9]. Тобто, населення і бізнес явно надають перевагу он-лайнним безконтактним платежам.

При передбаченні подальшого розвитку діджиталізації банків слід зазначити, що перспективи пов'язуються з розвитком і впровадженням новітніх банківських технологій і сервісів. Особливості процесу оцифровування банківських послуг визначають такі чинники: штучний інтелект, відкритий банкінг, хмарні технології, блокчейн, необанки [10]. Проаналізуємо їх послідовно.

Штучний інтелект сприяє переходу до цифрового банкінгу, можливо, більше, ніж будь-яка технологія діджиталізації. Він дозволяє банкам швидко змінювати стратегію під впливом ринкових коливань, а також забезпечувати гнучкий підхід до бізнесу, який є більш економічно ефективним, простим у використанні та конкурентоспроможним, що сприяє підвищенню ефективності діяльності банків у багатьох напрямках (боротьбі зі відмиванням грошей, покращенню системи продажу послуг та взаємодії банку з клієнтами за допомогою чат-ботів).

Про перспективність впровадження штучного інтелекту в діяльність банків свідчить також стрімке зростання обсягів інвестицій у дану сферу. Зокрема, з 2015 по 2021 рік обсяг інвестицій в штучний інтелект зріс понад у 5 разів. Серед провідних країн світу найбільше інвестують у штучний інтелект США та Китай. У 2020 році інвестиції Сполучених Штатів в штучний інтелект склали майже 23,6 мільярда доларів, що робить дану країну лідером інвестування в даний вид технологій. Друге місце посідає Китай із фінансуванням 9,9 мільярдів доларів США [11].

Процеси розподіленої обробки цифрових даних є т.зв. хмарними технологіями (англ. cloud computing). Різні комп'ютерні ресурси через мережевий доступ надаються інтернет-користувачеві в онлайн-режимі через спеціальні програми, які запускаються на потребу і видають у web-браузері результати запиту на локальні гаджети (тут різні термінали – персональні комп'ютери, смартфони, планшети). Перевагами хмарних технологій, які використовують банки й інші структури, є

зручність, універсальність доступу клієнтів до баз даних і безпечність користування ними. Національним інститутом стандартів і технологій США (ANSI) зафіксовані такі обов'язкові характеристики хмарних обчислень [12]:

Самообслуговування на вимогу (self service on demand), споживач самостійно визначає і змінює обчислювальні потреби, такі як серверний час, швидкість доступу та обробки даних, обсяг збережених даних без взаємодії з представником постачальника послуг;

Універсальний доступ по мережі, послуги доступні споживачам по мережі передачі даних незалежно від використовуваного термінального пристрою;

Об'єднання ресурсів (resource pooling), постачальник послуг об'єднує ресурси для обслуговування великої кількості споживачів в єдиний пул для динамічного перерозподілу потужностей між споживачами в умовах постійної зміни попиту на потужності; при цьому споживачі контролюють тільки основні параметри послуги (наприклад, обсяг даних, швидкість доступу), але фактичний розподіл ресурсів, що надаються споживачеві, здійснює постачальник (в деяких випадках споживачі все-таки можуть управляти деякими фізичними параметрами перерозподілу, наприклад, вказувати бажаний центр обробки даних з міркувань географічної близькості);

Еластичність, послуги можуть бути надані, розширені, звужені в будь-який момент часу, без додаткових витрат на взаємодію з постачальником, як правило, в автоматичному режимі;

Облік споживання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті ресурси на певному рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна спроможність, кількість користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює обсяг наданих споживачам послуг.

Хмарні технології і сервіси набули особливої популярності серед клієнтів банків. Пояснення швидкого впровадження хмарних технологій зводяться до покращення безпеки даних клієнта, оптимізації капітальних і поточних витрат, підвищення стійкості банків до можливих форс-мажорних обставин.

У групі новацій діджиталізації банківського обслуговування клієнтів вирізняється блокчейн – розподілена база даних із впорядкованим подовжуваним ланцюгом записів (так званих блоків). Блокчейн є, наприклад, основою руху активів на крипто-ринках. Очікується, що обсяг ринку блок-

чейну активно зростатиме. Це передбачається через збільшення венчурного фінансування та інвестицій в технологію блокчейн; широке використання рішень блокчейн у банківській справі та кібербезпеці; значне впровадження рішень блокчейн для платежів, смарт-контрактів та цифрових ідентифікаційних даних [13]. Очікується, що «... принаймні 10% світового ВВП буде зберігатися на платформах блокчейн до 2025 року» [14].

Однією з технологій діджиталізації банків є також відкритий банкінг. Основними перевагами open-banking для клієнтів є зручність управління фінансами, розширення доступу до різних фінансових сервісів, отримання персональних продуктів, цікавих відповідному клієнту.

Для банків суттєвою перевагою відкритого банкінгу є сприяння покращенню показників залучення й утримання клієнтів (в тому числі і за рахунок користувачів інших інформаційних систем), а також розширенню переліку додаткових сервісів банку. До того ж банки отримують можливість доступу до інформації і сервісів інших фінансових організацій, а пропозиція персоналізованих послуг клієнтам дасть змогу залучити додаткових клієнтів і відповідно збільшити обсяги продажу банківських продуктів.

За оцінками, у 2020 році у світі налічувалося близько 25 мільйонів користувачів послугами OpenBanking. Очікується, що у 2024 року ця цифра сягне 132,2 мільйона. Найбільша частка їх – у Європі, де акумулюється майже половина (12,2 млн. користувачів), з прогнозами зростання їх кількості до 63,8 мільйона у 2024 році.

У сучасних умовах поширення діджиталізації операційна діяльність банків, обсяги різних даних, а також взаємодія з клієнтами все більше переходить у цифровий формат, тому все більш привабливою стає ідея створення необанків – банків без відділень, а відповідно і без додаткових витрат при широких можливостях дистанційної взаємодії з клієнтами. Багато банківських операцій стають операціями самообслуговування. Персональні гаджети стали повсякденними інструментами для розрахунків з використанням банківських застосунків. Банківські послуги стають індивідуалізованими і, водночас комбінованими. Тобто, відбувається цифрова трансформація банківського сервісу.

Про стрімке зростання сфери необанків свідчать перш за все статистичні дані. Так, протягом 2017–2021 рр. кількість необанків у світі зросла

майже у 40 разів (з 13 необанків у 2017 році до 400 у 2022 році). При цьому кількість користувачів послуг необанків у період з 2017 по 2021 рік зросла майже у 8 разів (з 18,9 млн користувачів у 2017 році до 145,4 млн у 2021 році). [15] За даними Statista, до 2027 року кількість користувачів послугами необанків досягне 376,9 млн осіб [16]. Серед необанків США, наприклад, за кількістю рахунків власників лідирують Chime (13,1 млн), Current (4 млн), Aspiration (3 млн).

Переваги необанків порівняно з традиційними банками є такими: 1) використання комбінованих і модифікованих фінансових технологій (фін-тех новацій) для зручності клієнтів та поновлювані можливості утворення нових фінансових продуктів та послуг; 2) зменшення трансакційних витрат внаслідок поширення он-лайн сервісів, що проявляється в: економії часу клієнтів при користуванні банківськими послугами; зменшення операційних витрат за відсутності фізичних майданчиків обслуговування клієнтів; 3) більша варіація вартості банківських послуг, зокрема пропозицій на депозитних і кредитних ринках, розрахунково-касовому обслуговуванні; 4) доступність сервісної підтримки клієнтів у цілодобовому щоденному он-лайн режимі.

Поряд із зазначеними перевагами та можливостями банківських інновацій існує ряд викликів та ризиків для банків, пов'язаних з постійним оновленням та модифікаціями програмного забезпечення, перекваліфікацією персоналу. Особливої актуальності набуває проблема захисту від кіберризиків. Ф.Панетта з ЄЦБ зауважив, що «цілісності цифрових фінансів та платежів не буде без захисту від кіберризиків» [17].

Очікується зростання конкуренції між банками та фінтех-компаніями в обслуговуванні клієнтів та наданні окремих послуг. Перспективно можливі різні сценарії розвитку банківської системи з погляду на конкуренцію із фінтех-компаніями. Зокрема, у найближче десятиріччя діючі (традиційні) банки продовжать своє домінування як фінансові установи у секторі фінансового посередництва. Банки здатні протистояти конкуренції фінтех-компаній за рахунок комбінування сервісних фінансових інструментів та поширення діджиталізації в банківській діяльності. Водночас, немає гарантій, що традиційні банки конкурентно не можуть збанкрутувати. Фінтех-компанії все більш активно пропонують фінансові послуги через регульовані ними дочірні компанії і захоплюють сег-

менти банківських послуг. Це може переформувати структурні рамки у фінансовій системі (зокрема, стиснення банківського сектору за рахунок відтоку з ринку банків, нездатних переформуватися відповідно до нових економічних умов)

На горизонті все більш явною стає перспектива випуску центробанками національних цифрових валют. В Україні пілотний проект з випуску е-гривні обговорюється вже кілька років (з 2018 року), зарубіжні країни також тестують свої цифрові валюти. Існує завбачлива пересторога, що введення цифрових грошей знівелює роль банків як фінансових посередників. Натомість зросте роль центрального банку як оператора грошових трансакцій в е-формі. Центробанки будуть відігравати також роль основного комунікатора між клієнтами-споживачами послуг переказу та збереження заощаджень. Поки що роль кастодіанів (зберігачів) вільних ресурсів відіграють банки другого рівня, але обіг е-гривні потребуватиме централізації її обліку в цифрових гаманцях, які будуть відкриватися в єдиному фінансовому центрі, яким і є центробанк. За даними Міністерства цифрової інформації, в Україні процес розвитку цифрової гривні буде пришвидшено у поточному 2023 році [18].

За таких умов активно розвивається діяльність фінтех-компаній з надання окремих банківських послуг на діджиталізованій основі. Це такі послуги, як розрахунковий сервіс, управління активами (інвестиційними ресурсами), персоналізований ризик-менеджмент, кредитування. Фінтех-компанії при цьому фактично є провайдерами цифрового фінансового сервісу, які на високому конкурентному рівні з банками пропонують клієнтам індивідуальні і спеціалізовані послуги.

Список використаних джерел

1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01. 2018 р. № 67–р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13/>
2. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.03.2021р. № 167–р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text/>.
3. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року / URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku>

4. Національний банк представив учасникам платіжного ринку та ринку віртуальних активів проєкт концепції е-гривні / URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-predstaviv-uchasnikam-platijnogo-rinku-ta-rinku-virtualnih-aktiviv-proyekt-kontseptsiyi-e-grivni>

5. Лисяк О.М., Сагайдак О.М. Реальність та перспективи інтернет-банкінгу як напрямку діджиталізації в Україні / О. М. Лисяк, О. М. Сагайдак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. – 2021. – №21. – С.76–81. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2021_21_12

6. Замасло О.Т., Коваленко В.В., Лозинська О.І. Показники рівня цифрової трансформації банків. *Baltic Journal of Economic Studies*, 2021. – 7 (2), 77–82. URL: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-77-82>

7. Лозинська О.І. Визначення підходів до формування системи показників оцінки рівня діджиталізації фінансових установ на ринку фінансових послуг. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-51>

8. НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки 2022 року. URL: https://finclub.net/ua/news/nbu-nazvav-naiprybutkovishi-ta-naizbytkovishi-banky-2022-roku.html?fbclid=IwAR2-i1jZMZUsivjA3YK13eOGwfs4mkE6UQ8C_Cz4LFtAwc_1hQoUeOCzqmo

9. Майже 97% платежів клієнти роблять через цифрові канали та лише 3% у відділеннях. URL: <https://privatbank.ua/news/2023/2/14/1873>

10. Цифровізація процесів у корпоративних банках: тенденції та рушійні сили. URL: <https://thepayment-sassociation.org/article/corporate-banking-digitalization-in-process-trends-and-driving-forces/>.

11. Технології та комунікації. URL: <https://www.statista.com/statistics/941137/ai-investment-and-funding-worldwide/>

12. Вороновський І., Четвертак В. Хмарні технології: стан та типи послуг. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/210562926.pdf>

13. Розмір світового ринку технології блокчейн з 2018 по 2025 рік. URL: <https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/>

14. Blockchain and the impact on fund distribution. URL: <https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/impacts-blockchain-fund-distribution.html/>

15. Проривні тенденції та компанії, які трансформують цифрові банківські послуги у 2022 році. URL: <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-banking-trends/>

16. Необанкінг. URL: <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/neobanking/worldwide#users>

17. Панетта Ф. Кібер-ризика та цілісність цифрових фінансів. URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210930~e58b5eed9b.en.html>

18. Коли в Україні з'явиться електронна гривня. У Мінцифри анонсували «пілот». URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/koli-ukrayini-z-yavitsya-elektronna-grivnya-1676278402.html>

References

1. Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoy ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky / Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.01. 2018 r. № 67–r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13/>

2. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoykh kompetentnosti ta zatverdzhennia planu zakhodiv z yii realizatsii / Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.03.2021r. № 167–r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text/>.

3. Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku / URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintekhu-v-ukrayini-do-2025-roku>

4. Natsionalnyi bank predstaviv uchastykam platizhnoho rynku ta rynku virtualnykh aktyviv proekt kontseptsii e-hryvni / URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalny-bank-predstaviv-uchastykam-platizhnogo-rynku-ta-rynku-virtualnih-aktiviv-proyekt-kontseptsiyi-e-grivni>

5. Lysiak O.M., Sahaidak O.M. Realnist ta perspektyvy internet-bankinhu yak napriamku didzhitalizatsii v Ukraini / O. M. Lysiak, O. M. Sahaidak // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Ekonomika.–2021.–№21.–S.76–81.–URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2021_21_12

6. Zamaslo O.T., Kovalenko V.V., Lozynska O.I. Pokaznyky rivnia tsyfrovoy transformatsii bankiv. Baltic Journal of Economic Studies, 2021. –7 (2), 77–82. URL: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-77-82>

7. Lozynska O.I. Vyznachennia pidkhodiv do formuvannia systemy pokaznykiv otsinky rivnia didzhitalizatsii finansovykh ustanov na rynku finansovykh posluh. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-51>

8. NBU nazvav naiprybutkovishi ta naizbytkovishi banky 2022 roku. URL: https://finclub.net/ua/news/nbu-nazvav-naiprybutkovishi-ta-naizbytkovishi-banky-2022-roku.html?fbclid=IwAR2-i1jZMZUsivjA3YKl3eOGwf-S4mkE6UQ8C_Cz4LFtAwc_1hQoUeOCzqmo

9. Maizhe 97% platezhiv kliienty roblat cherez tsyfrovi kanaly ta lyshe 3% u viddilenniakh. URL: <https://privat>

bank.ua/news/2023/2/14/1873

10. Tsyfrovizatsiia protsesiv u korporatyvnykh bankakh: tendentsii ta rushiini syly. URL: <https://thepaymentsassociation.org/article/corporate-banking-digitalization-in-process-trends-and-driving-forces/>.

11. Tekhnolohii ta komunikatsii. URL: <https://www.statista.com/statistics/941137/ai-investment-and-funding-worldwide/>

12. Voronovskiy I., Chetvertak V. Xmarni tekhnolohii: stan ta typy posluh. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/210562926.pdf>

13. Rozmir svitovoho rynku tekhnolohii blokchein z 2018 po 2025 rik. URL: <https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/>

14. Blockchain and the impact on fund distribution. URL: <https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/impacts-blockchain-fund-distribution.html/>

15. Proryvni tendentsii ta kompanii, yaki transformuiut tsyfrovi bankivski posluhy u 2022 rotsi. URL: <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-banking-trends/>

16. Neobankinh. URL: <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/neobanking/worldwide#users>

17. Panetta F. Kiber-ryzkyky ta tsilnist tsyfrovoykh finansiv. URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210930~e58b5eed9b.en.html>

18. Koly v Ukraini ziavytsia elektronna hryvnia. U Mintsyfry anonсуvaly «пілот». URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/koli-ukrayini-z-yavitsya-elektronna-grivnya-1676278402.html>

Дані про авторів

Конончук Олег Володимирович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: kononchukolegasp@gmail.com

Фомов Дмитро Олегович

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: fomovdmitroasp@gmail.com

Data about authors

Oleg Kononchuk,

Postgraduate student, State Research Institute of Informatization and Modeling of Economics
e-mail: kononchukolegasp@gmail.com

Dmitro Fomov,

Postgraduate student, State Research Institute of Informatization and Modeling of Economics
e-mail: fomovdmitroasp@gmail.com